

ИЗУЧЕНИЕ НАСТОЙКИ РОДИОЛЫ ПАМИРОАЛАЙСКОЙ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ССІ₄

Урунова М.В., Кодирова Н.М., Раджабова М.М.

Кафедра фармакологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»,
Таджикистан

Центр здоровья №15 (Истиклол) Республики Таджикистан

Цель исследования. Изучение влияния настойки родиолы памироалайской (НРПА) на ферментативную систему при подостром токсическом гепатите у белых крыс.

Материалы и методы. Настойка из корней родиолы памироалайской готовилась на 40⁰ водно-спиртовом растворе из расчета 1:5 методом реперколяции в соответствии с требованиями Госфармакопеи РФ (XIV изд., 2018г). В качестве подострого токсического гепатита была выбрана модель подострого поражения печени четыреххлористым углеродом (ССІ₄), который вводился животным подкожно в дозе 2 мл/кг массы 3 раза в неделю в смеси с хлопковым маслом (1:10) в течение 30 дней. Гепатозащитное действие НРПА сравнивали с лечебным эффектом известного препарата карсил. Эксперименты были проведены на 75 половозрелых беспородных белых крысах обоего пола со средней массой 190-220 г. Животные были распределены на следующие 5 серий: 1 – интактные, получавшие внутривенно (в/ж) в условиях вивария ежедневно в течение 30 дней физиологический раствор из расчета 2 мл/кг массы тела; 2 – контрольные, нелеченные крысы, получавшие п/к ССІ₄ из расчета 2 мл/кг массы тела в смеси с хлопковым маслом (1:1) 3 раза в неделю в течение 1 месяца; 3 и 4 – опытные животные, получавшие в течение 1 месяца по той же схеме подкожно ССІ₄ и ежедневно в/ж деалкоголизированную НРПА, соответственно в дозах 2 и 5 мл/кг массы тела; 5 – крысы, получавшие по той же схеме ССІ₄ и леченные в течение 1 месяца карсилом, введенного ежедневно в/ж из расчета 50 мг/кг массы тела. В конце эксперимента у голодавших крыс был произведен забор крови.

Результаты исследования. В процессе подострой интоксикации организма ССІ₄ возникали тяжелые нарушения со стороны ферментобразовательной функции печени. У нелеченных животных активность АлАТ повышалась на 35,5% (P<0,001), АсАТ - на 95,3% (P<0,001), ЩФ - на 49,4% (P<0,001) и активность 5-НТ - на 62,7% (P <0,001).

В результате проведенного лечения с помощью настойки родиолы памироалайской (в дозе 5 мл/кг массы) в течение 30-ти дней в составе сыворотки крови опытных животных, повышенный под действием ССІ₄, уровень изучаемых ферментов снизился: АлАТ - на 35,1% (P<0,001), АсАТ- на 30,0% (P<0,001), ЩФ - на 23,6% (P<0,05), 5-НТ- на 29,0% (P<0,05). Под действием настойки родиолы памироалайской, введенной по той же схеме в дозе 2 мл/кг массы, также были получены статистически достоверные положительные результаты по всем изучаемым параметрам. Уровень АлАТ снизился в среднем на 33,6%, АсАТ на 32,4%, ЩФ на 22,4% и 5- НТ на 23,5%.

Карсил, вводимый по той же схеме в дозе 50 мг/кг веса в течение 30 суток, также вызывал заметное снижение уровня изучаемых ферментов в составе сыворотке крови у белых крыс. Уровень АлАТ снизился в среднем на 36,2% ($P < 0,02$), АсАТ на 26,3% ($P < 0,02$), ЩФ на 22,9% ($P < 0,01$) и 5- НТ на 20,6% ($P < 0,01$).

Выводы. Проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что настойка родиолы памироалайской обладает активным гепатопротекторным действием.